

Др Небојша Раичевић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.951:341.645(4)
UDK: 341.231.14(4)(094.2)
DOI: 10.5281/zenodo.14236168

МЕЂУНАРОДНИ НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА**

Апстракт: Пресудама ЕСЉП може бити одређено плаћање правичног задовољења и предузимање индивидуалних и/или општих мера. Државе уговорнице дужне су да извршавају пресуде ЕСЉП и спроведу све мере произашле из тих пресуда. У циљу контроле поштовања те обавезе, успостављен је међународни механизам надзора, у који су укључена три органа Савета Европе. У средишту тог механизма налази се Комитет министара, али значајну улогу имају сам ЕСЉП и Парламентарна скупштина. Комитет министара, примењујући стандардни или појачани надзор, испитује да ли је држава спровела све потребне мере за извршење пресуде. Уколико држава то није учинила, Комитет против ње може применити одређене политичке санкције. Поред Комитета министара, и сам Суд на одређени начин може вршити надзор над извршењем својих пресуда. Један вид тог надзора изричито је предвиђен Протоколом бр. 14, а остала три Суд оставрује индиректно, кроз своју редовну надлежност. На крају, и Парламентарна скупштина има на располагању више могућности за контролу извршења пресуда, као и низ инструмената за утицај на државе да поштују ту своју обавезу.

Кључне речи: Европски суд за људска права, извршење пресуда, међународни надзор, Савет Европе, Комитет министара, Парламентарна скупштина.

* raicko@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000-0002-2539-331X](https://orcid.org/0000-0002-2539-331X)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

1. Увод

Поступак пред Европским судом за људска права (даље: „ЕСЉП” и „Суд”) окончава се пресудом којом може бити одређено плаћање правичног задовољења и предузимање индивидуалних и/или општих мера. Пресуда је обавезујућа за стране у спору и државе су дужне да је изврше и спроведу све мере произашле из те пресуде. Како би се утврдило да ли су државе у потпуности извршиле пресуду установљен је механизам међународног надзора који се спроводи у оквиру Савета Европе (СЕ). У контролу извршења пресуда ЕСЉП укључен је већи број субјеката, и то Комитет министара, сам ЕСЉП и Парламентарна скупштина СЕ. Управо ће надзор та три органа бити предмет анализе у овом раду. Пре тога, биће дато кратко појашњење садржине пресуде ЕСЉП и обавезе њеног извршења.

2. Пресуда Европског суда за људска права и обавеза њеног извршења

Поступак пред ЕСЉП, било да је покренут индивидуалном или међу-државном представком, најчешће се окончава пресудом која је обавезујућа за стране у спору. Та пресуда је, у начелу, декларативне природе и Суд у њој констатује кршење права из Европске конвенције о људским правима (даље: „Конвенција”). Чл. 41 Конвенције изричито овлашћује ЕСЉП да жртви кршења зајемчених права досуди и правично задовољење (*just satisfaction*).¹ Поменити члан не спецификује облике правичног задовољења, а Суд је у пракси изнедрио следеће облике тог задовољења: декларативну изјаву о постојању повреде права, накнаду штете (материјалне² и нематеријалне³) и накнаду трошкова поступка.⁴

¹ О облицима правичног задовољења и условима за њихово досуђивање више видети: Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Облици правичног задовољења у европском систему заштите људских права, Српска политичка мисао, Vol. 67, бр. 1, 2020, стр. 227–254.

² О накнади материјалне штете више видети: Небојша Раичевић, Зоран Радивојевић, Одговорност држава уговорница за материјалну штету проузроковану повредом Европске конвенције о људским правима, Српска политичка мисао, Vol. 71, бр. 1, 2021, стр. 223–250.

³ О накнади нематеријалне штете више видети: Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, State liability for non-pecuniary damages in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, Teme, Vol. XLIV, бр. 1, 2020, стр. 17–32.

⁴ О накнади трошкова поступка више видети: Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Накнада трошкова поступка као облик правичног задовољења у пракси Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Година LVIII, Број 85, 2019, стр. 73–94.

У случају установљења повреде права, поред исплате досуђеног правичног задовољења, одговорна држава на основу чл. 46 Конвенције има и обавезу да предузме индивидуалне и/или опште мере како би окончала ту повреду права и отклонила њене последице. Држава, у принципу, има слободу да изабере које ће конкретне мере предузети како би окончала повреду установљену од стране Суда и тиме отклонила последице те повреде.⁵

Све до средине деведесетих година прошлог века, ЕСЉП се стриктно држао чл. 41 и у својим пресудама није изрицао никакве друге мере, осим правичног задовољења. Почев од случаја *Папамикалопулос*,⁶ Суд је отпочео да одређује индивидуалне, а нешто касније, и опште мере, чиме је одступио од декларативне природе пресуда и принципа да државе имају слободу избора мера за извршење пресуда.

Индивидуалне мере имају за циљ престанак кршења права апликанта, а као примере можемо навести: повраћај нелегално одузете имовине,⁷ ослобађање подносиоца представке,⁸ враћање апликанта на место судије Врховног суда,⁹ поновно вођење домаћих поступака који нису спроведени у складу са процедуралним гаранцијама из чл. 6 Конвенције¹⁰ или налагање извршења одлуке грађевинске инспекције о рушењу нелегално сазиданог објекта.¹¹

⁵ ECHR, *Scozzari and Giunta v. Italy*, Application nos. 39221/98 and 41963/98, 13 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD003922198, para. 249. Држава ту обавезу има и када је у пресуди као облик правичног задовољења садржана једино декларативна изјава о постојању повреде Конвенције.

⁶ ECHR, *Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50)*, Application no. No. 14556/89, Judgment of 31 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1031JUD001455689.

⁷ *Ibid.*; ECHR, *Brumărescu v. Romania (Art. 41)*, Application no. 28342/95, Grand Chamber Judgment of 23 January 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0123JUD002834295; ECHR, *Vasilii v. Romania*, Application no. 29407/95, Judgment of 21 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002940795; ECHR, *Cretu v. Romania*, Application no. 32925/96, Judgment of 9 July 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0709JUD003292596; ECHR, *Sofletea v. Romania*, Application no. 48179/99, Judgment of 25 November 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1125JUD004817999.

⁸ ECHR, *Assanidze v. Georgia*, Application no. 71503/01, Grand Chamber Judgment of 8 April 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0408JUD007150301; ECHR, *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia*, Application no. 48787/99, Grand Chamber Judgment of 8 July 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0708JUD004878799.

⁹ ECHR, *Oleksandr Volkov v. Ukraine*, Application no. 21722/11, 9 January 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0109JUD002172211.

¹⁰ ECHR, *Lungoci v. Romania*, Application no. 62710/00, Judgment of 26 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD006271000; ECHR, *Ajdarić v. Croatia*, No. 20883/09, Judgment of 13 December 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002088309.

¹¹ ECHR, *Kostić v. Serbia*, Application no. 41760/04, Judgment of 25 November 2008, ECL

За разлику од индивидуалних мера чији ефекат је везан за конкретни случај и које за циљ имају престанак кршења права апликанта, дејство општих мера превазилази конкретни случај и циљ им је спречавање кршења Конвенције у будућности. Оне нису усмерене на подносиоца представке, већ на све особе које се налазе или се могу наћи у истој или сличној ситуацији као и подносилац представке. Генералне мере везују се за пилот пресуде које су уведене ради отклањања системских (структуралних) недостатка у правном поретку државе уговорнице. Спровођење генералних мера остварује се пре свега кроз измену устава, закона и подзаконских аката. Као примере тих мера можемо навести: емитовање државних обавезница ради исплате старе девизне штедње,¹² усвајање мера којима ће се особама осуђеним у одсуству омогућити поновно суђење,¹³ увођење правног средства које ће обезбедити надокнаду штете у случају неизвршења домаћих пресуда¹⁴ или увођење механизма за обештећење странака због повреде права на суђење у разумном року.¹⁵

Уколико ЕСЉП у пресуди установи кршење Конвенције, држава има обавезу да ту пресуду изврши и отклони насталу повреду права. То је изричито предвиђено чл. 46, ст. 1 Конвенције који прописује да се „стране уговорнице обавезују да се повинују правноснажној пресуди Суда у сваком предмету у коме су странке.”¹⁶ Чак и кад престане да буде страна уговорница Конвенције, држава има обавезу да извршава пресуде донете против ње у поступцима покренутим док је била чланица тог уговора.¹⁷

I:CE:ECHR:2008:1125JUD004176004;

¹² ECHR, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application no. 27912/02, Judgment of 3 November 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1103JUD002791202.

¹³ ECHR, Sejdovic v. Italy, Application no. 56581/00, Judgment of 10 November 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD005658100.

¹⁴ ECHR, Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, Application no. 40450/04, Judgment of 15 October 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1015JUD004045004.

¹⁵ ECHR, Lukenda v. Slovenia, Application no. 23032/02, Judgment of 6 October 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD002303202.

¹⁶ Поред чињенице да неизвршена пресуда значи да озбиљне повреде права остају неотклоњене, неизвршење пресуда нарушава и легитимитет и ефикасност ЕСЉП; Fiona de Londras, Kanstantsin Dzehtsiarou, *Mission impossible? Addressing non-execution through infringement proceedings in the European Court of Human Rights*, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 66, No. 2, 2017, p. 469.

¹⁷ Суд је континуирану обавезу извршења пресуда експлицитно признао у случају Руске Федерације. Том приликом је истакао да чл. 46 захтева да Комитет министара

Приликом извршења пресуде, одговорна држава је дужна да поступа у доброј вери и да делује у складу са закључцима и духом пресуде.¹⁸ Држава има обавезу да у складу са чл. 46, ст. 1 Конвенције, престане са кршењем права, пружи жртви обештећење и предузме мере како би осигурала да се таква кршења неће понављати у будућности.¹⁹ Уколико држава уговорница потпуно или делимично не изврши пресуду Суда, то доводи до њене међународне одговорности.²⁰

3. Надзор од стране Комитета министара

Чланом 46, ст. 2 Конвенције, главна улога у надзору над извршењем поресуда додељена је Комитету министара СЕ.²¹ Тај орган чине министри спољних послова држава чланица СЕ, тако да надзор који он врши има политички карактер. У спровођењу обавеза установљених Конвенцијом, Комитету министара стручну помоћ пружа Општи директорат за људска права и владавину права (*Directorate General Human Rights and Rule of Law*), унутар кога је установљено посебно Одељење за извршење пресуда ЕСЉП (*Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights*).²²

Ради спровођења контроле из чл. 46, ст. 2 Конвенције, 2006. године усвојена су Правила за надзор над извршењем пресуда и услова прија-

утврди делотворан механизам за спровођење пресуда Суда и у случајевима против државе која је престала да буде уговорница Конвенције. С тим у вези, ЕСЉП је приметно да Комитет министара има обавезу да настави надзор над извршењем пресуда донетих против Русије, а та је држава дужна да, у складу са чланом 46, ст. 1 Конвенције, изврши пресуду, упркос престанку њеног чланства у Савету Европе; ECHR, *Georgia v. Russia (II)*, (Just satisfaction), Application no. 38263/08, Judgment of 28 April 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:0428JUD003826308, para. 46.

¹⁸ ECHR, Proceedings under Article 46 § 4, in the case of *Kavala v. Turkey*, Application no. 28749/18, Judgment of 11 July 2022, ECLI:CE:ECHR:2022:0711JUD002874918, para. 169.

¹⁹ Helen Keller, Cedric Marti, *Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of the Execution of the European Court of Human Rights' Judgments*, *The European Journal of International Law*, Vol. 26, No. 4, 2015, p. 832; ECHR, *Scordino v. Italy (no. 1)*, Application no. 36813/97, 29 March 2006, ECLI:CE:ECHR:2004:0729JUD003681397, paras. 232–234.

²⁰ ECHR, Proceedings under article 46 § 4 in the case of *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Application no. 15172/13, Judgment of 29 May 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0529JUD001517213, para. 150.

²¹ На основу Протокола бр. 14 (чл. 15), Комитет министара је добио овлашћење да врши надзор над извршењем свих пријатељских поравнања, а не само оних која су донета у форми пресуде.

²² Одељење пружа подршку и државама уговорницама како би потпуно, ефикасно и брзо извршиле пресуде ЕСЉП које су против њих донете.

тељских поравнања, која су измењена и допуњена 2017. и 2022. године.²³ Поред тога, усвојена су и правила која регулишу процедуру рада на састанцима Комитета министара о људским правима,²⁴ као и правила о надзору над извршењем пресуда и одлука Европског суда за људска права – Нове методе рада: систем надзора у два колосека.²⁵ Укратко ћемо изложити процедуру надзора установљену тим документима.

Правноснажна пресуда ЕСЉП прослеђује се Комитету министара, који је без одлагања уврштајује у свој дневни ред. Надзор над извршењем пресуда Комитет врши на специјалним састанцима о људским правима, који се одржавају најмање четири пута годишње, у трајању од најкраће три дана. У зависности од карактера случаја, Комитет министара се опредељује за поступак стандардног надзора (*standard supervision*) или поступак појачаног надзора (*enhanced supervision*).²⁶

Превасходно се примењује стандардни поступак надзора, који се заснива на начелу да су државе уговорнице те које морају обезбедити правовремено и ефикасно извршење пресуда ЕСЉП (начело супсидијарности извршења пресуда). У овом поступку улога Комитета министара је значајно мања и своди се на контролу подношења акционих планова и акционих извешаја од стране државе против које је донета пресуда.

Поступак појачаног надзора примењује се код предмета који са обзиром на свој карактер захтевају повећану пажњу Комитета министара. Тај орган је утврдио да се појачани надзор примењује код следећих пресуда: пресуда које захтевају хитне појединачне мере, пилот пресуда, пресуда које откривају крупне структурне проблеме и пресуда доне-

²³ Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements, adopted by the Committee of Ministers on 10 May 2006 and amended on 18 January 2017 and on 6 July 2022.

²⁴ Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: procedure and working methods for the Committee of Ministers' Human Rights meetings, GR-H(2016)2-final, Rapporteur Group on Human Rights, 30 March 2016.

²⁵ Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court of Human Rights – New working methods – Twin-track supervision system, Consolidated document, 01/06/2024, <https://search.coe.int/cm?i=090000168049426d> (приступљено 20. 07. 2024.).

²⁶ Овде се ради о тзв. систему надзора у два колосека (*twin-track supervision system*) који је уведен ради имплементације Декларације из Интерлакена (2010). Основна идеја оваквог система надзора је да се олакша рад Комитета министара у случајевима у којима се не очекују посебне тешкоће у извршењу пресуде; Déborah Forst, The Execution of Judgments of the European Court of Human Rights - Limits and Ways Ahead, Vienna Journal on International Constitutional Law - ICL Theses Archive, Vol. 7, No. 3, 2013, https://www.icl-journal.com/media/ICL_Thesis_Vol_7_3_13.pdf, p. 13.

тих у међудржавним споровима. Комитет министара може, на предлог државе или Секретаријата, одлучити да и извршење неке друге пресуде исконтролише у поступку појачаног надзора. У овом поступку може се организовати и расправа (*debate*) како би се што боље сагледало шта је све одговорна држава предузела и указало које још мере треба предузети и циљу потпуног извршења пресуде.

У поступку извршења, Комитет министара разврстава предмете према квалитативном критеријуму на: 1. „водеће” случајеве (*leading cases*), и 2. остале случајеве, у оквиру којих се разликују а) „клонови” или репетитивни случајеви (*clone or repetitive cases*) и, б) изоловани случајеви (*isolated cases*). „Водећи” случајеви разоткривају нове структуралне или системске проблеме и као такви захтевају примену општих мера како би се отклонило установљено кршење и спречило његово понављање у будућности.²⁷ За ове случајеве се може рећи да представљају прецеденте јер се ЕСЉП по први пут среће са датим проблемима у туженој држави. Клонирани или репетитивни случајеви односе се на структуралне или системске проблеме који се се већ појављивали пред Комитетом министара у ранијем водећем случају. У поступку надзора ти репетитивни случајеви обично се групишу са водећим случајем (прецедентом), све док Комитет министара не оконча поступак надзора над тим прецедентом.²⁸ На крају, изоловани случајеви су они који имају ефекат само у том конкретном случају, без импликација на остале особе. Треба рећи да је могуће да неки случај који у почетку буде окарактерисан као „изоловани”, касније буде преквалификован у „водећи”, уколико се у светлу нових информација покаже да је он само део општих проблема који постоје у туженој држави.

Треба рећи да Комитет може започети контролу извршења пресуде по једној, па прећи на другу процедуру.²⁹ Уколико је предмет у поступку појачаног надзора, он се може пребацити на стандардни поступак у следећим случајевима: а) ако је Комитет министара задовољан изнетим акционим планом и/или његовом имплементацијом; б) ако више не

²⁷ Elif Erken, The Participation of Non-Governmental Organisations and National Human Rights Institutions in the Execution of Judgments of the Strasbourg Court: Exploring Rule 9 Communications at the Committee of Ministers, *European Convention on Human Rights Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, p. 255.

²⁸ Jasna Omajec, *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava*, zagreb, 2013, str. 416.

²⁹ Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court of Human Rights – New working methods – Twin-track supervision system, Consolidated document, 01/06/2024, <https://search.coe.int/cm?i=090000168049426d> (приступљено 20. 07. 2024.).

постоје препреке за извршење пресуде; и, в) када је захтевана индивидуална мера спроведена. Трансфер поступка у супротном смеру може се извршити у следећим ситуацијама: а) кад држава није правовремено поднела акциони план или акциони извештај, б) у случају неслагања државе и Секретаријата око садржаја акционог плана или извештаја; в) кад постоји озбиљно кашњење у примени мера наведених у акционом палану; и, г) уколико држава упорно пропушта да пошаље информације о исплати правичног задовољења.

Држава против које је пресуда донесена у року од 6 месеци од правоснажности подноси Комитету министара акциони план у којем износи планиране (и предузете) активности за извршење пресуде.³⁰ Током извршења тих активности, Комитет испитује да ли је исплаћено правично задовољење жртви кршења права, као и да ли су усвојене потребне индивидуалне и опште мере. Исплату правичног задовољења у износу утврђеном у пресуди, са припадајућом каматом, држава мора поткрепити писаним доказом. Држава такође има обавезу да обавести Комитет о предузетим индивидуалним и општим мерама које произилазе из пресуде. На основу тих информација Комитет на састанцима о људским правима континуирано прати извршење пресуда.

Све док држава не достави информације да је извршила пресуду, тај предмет ће бити стављан на дневни ред састанака Комитета министара о људским правима, осим ако Комитет не одлучи другачије. У случају да држава обавести Комитет министара да још увек није у позицији да усвоји опште мере неопходне да се обезбеди поштовање пресуде, тај предмет ће поново бити стављен на дневни ред састанка о људским правима најкасније након шест месеци, осим ако Комитет не одлучи другачије. Уколико држава није у потпуности извршила пресуду, Комитет министара усваја привремене резолуције. Генерално говорећи, постоје три врсте тих резолуција. Први тип садржи констатацију да мера није усвојена и позив држави да предузме потребне мере за извршење пресуде. Код другог типа привремених резолуција Комитет истиче одређен напредак у извршењу пресуде и некада охрабрује државу да усвоји и преостале мере, док последњи тип резолуција, који се користи само изузетно, садржи претње држави много озбиљнијим мерама због дужег кашњења са извршењем пресуде код које постоји потреба за хитним

³⁰ Акциони план није обвезујући правни инструмент, већ путем њега држава само изражава намеру да изврши пресуду и динамику тог извршења. Рокови наведени у акционом плану су инструктивни, и уколико их не испоштује, држава је дужна да одреди нове рокове. Међутим, ако држава без оправданих разлога више пута прекорачи утврђене рокове, то може бити сигнал за Комитет министара да постоји проблем са извршењем пресуде.

извршењем.³¹ Привремене резолуције доступне су јавности на интернет страници Савета Европе, осим уколико због заштите јавног или приватног интереса Комитет министара не одлучи другачије.

Током процеса надзора, страна која је оштећена због изостанка плаћања правичног задовољења или спровођења индивидуалне мере може се тим поводом обратити Комитету министара. Комитет је у обавези да размотри сваку такву притужбу. Поред тога, Комитет може узети у разматрање и притужбе међународних владиних организација, невладиних организација и националних институција за унапређење и заштиту људских права (као што су адвокатске коморе, правничка удружења и сл.). Ове последње дописе Комитет шаље држави на изјашњење и тек након тога их разматра.

Кад држава сматра да је предузела све потребне мере за извршење пресуде, подноси акциони извештај.³² Уколико и Комитет министара сматра да је држава у потпуности извршила пресуду, усвојиће финалну (завршну) резолуцију којом то констатује и окончава разматрање тог предмета.

Уколико држава евентуално не спроведе пресуду, Комитет министара има на располагању ограничена средства за вршење притиска на ту државу. Поред напред поментуих резолуција које садрже строге формулације у циљу приморавања државе да изврши пресуду, Комитет на располагању има још једино претњу суспензијом или искључењем из СЕ. Комитет министара може на основу чл. 8, Статута СЕ да суспендује право представљања неке државе или затражи од ње да се повуче из те организације, а ако она то добровољно не учини, Комитет је може искључити из чланства. До сада су те санкције у пракси примењене тек неколико пута, и то углавном из разлога невезаних за извршење пресуда ЕСЉП. Први пут санкција је примењена само делимично, после доласка војне хунте на власт у Грчкој (21. априла 1967. године) и укидања демократије. Септембра 1967. године Данска, Норвешка, Шведска и Холандија поднеле су међудржавну представку у вези кршења људских права у Грчкој и након што је тај поступак отпочео, Грчка се повукла из

³¹ Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Европско право људских права, друго издање, Стразбур, 2022, стр. 94.

³² Акциони извештаји и акциони планови међусобно се не искључују и могу се комбиновати. Држава може иницијално поднети акциони извештај и у њему навести мере које је већ предузела и истовремено приказати додатне мере предвиђене у акционом плану; Jasna Omejec, *Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62, No. 5–6, 2012, str. 1933.

Савета Европе пре формалног гласања (децембра 1967. године).³³ Друга држава против које је Комитет министара применио санкције из чл. 8 Статута СЕ је Русија. Тој држави је три пута суспендовано право гласа у органима СЕ и то 2000-2001 (услед рата у Чеченији), 2014-2016 (због анексије Крима) и 25. 02. 2022. године (због напада на Украјину), да би из тог последњег разлога Русија била искључена из Савета Европе (16. марта 2022. године).³⁴ До сада је због неизвршења пресуде ЕСЉП једино Турској прећено искључењем из Савета Европе, што је можда и допринело да Турска изврши пресуду у предметном случају (Лоизиду³⁵).

Ипак, примена санкција из чл. 8, нарочито искључење из чланства, је екстремна опција, која може бити и контрапродуктивна јер онемогућава даљу сарадњу са том државом. Због тога је Комитет министара и био уздржан у примени тих мера, настојећи да у континуираној комуникацији са државама издејствује предузимање активности неопходних за извршење пресуде.

4. Надзор од стране Европског суда за људска права

По правилу, ЕСЉП не врши надзор над извршавањем пресуда које је донео. Ипак, постоје одређене ситуације када Суд остварује и ту улогу. Једна од њих, као посебна надлежност ЕСЉП, експлицитно је предвиђена Протоколом бр. 14, односно садашњим чл. 46, ст. 4 и 5 Конвенције, док у остале три ситуације Суд тај надзор оставрује индиректно вршећи своју редовну надлежност испитивања поштовања права из Конвенције у оквиру поступака покренутих на основу индивидуалних или међудржавних представки.

Протоколом бр. 14 уведена је судска процедура надзора над извршавањем пресуда ЕСЉП (*infringement procedure*), која има одређене сличности са надзором из чл. 260 Уговора о функционисању ЕУ.³⁶ Та процедура је уграђена у чл. 46, ст. 4 и 5 Конвенције.³⁷ У ст. 4 је предвиђено

³³ Након пада војне хунте, Грчка се 1974. године вратила у чланство Савета Европе.

³⁴ Дан раније, Русија је обавестила Генералног секретара да се повлачи из чланства Савета Европе.

³⁵ ECHR, *Loizidou v. Turkey*, Application no. 15318/89, Judgment of 18 December 1996, ECLI:CE:ECHR:1996:1218JUD001531889.

³⁶ Више о процедури предвиђеној чл. 260 Уговора о функционисању ЕУ видети: Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Санкционисање држава чланица ЕУ због неизвршења пресуда Суда правде и необавештавања о спровођењу директива, Српска политичка мисао, Vol. 56, бр. 2, 2017, стр. 245–247.

³⁷ Детаљнија правила садржана су у Пословнику Суда (чл. 99–104) и Правилима

да ако Комитет министара Савета Европе сматра да држава није извршила пресуду ЕСЉП, он се може обратити Суду и од њега затражити одговор да ли је држава пропустила да изврши пресуду. За упућивање тог питања Суду, неопходна је двотрећинска већина у Комитету министара, а о поднетом захтеву одлучује Велико веће.³⁸ При томе, у новој пресуди која се доноси не може се преиспитивати меритум спора, већ само да ли је тужена држава извршила ранију пресуду. Ст. 5 прописује да ако Суд утврди да држава није извршила пресуду, предмет се враћа Комитету министара ради разматрања даљих мера које треба предузети. За разлику од процедуре предвиђене чл. 260 Уговора о функционисању ЕУ, ЕСЉП нити Комитет министара не могу држави изрећи новчане санкције због неизвршења пресуде. Комитет министара и у тој ситуацији једино може усвојити оштрије резолуције или одлуке које се тичу извршења конкретне пресуде, сазивати састанке тим поводом, и у крајњем случају, суспендовати или искључити државу из Савета Европе. Уколико, пак Суд утврди да је држава извршила пресуду у потпуности, предмет се враћа Комитету министара који закључује надзор над извршењем пресуде у том предмету.³⁹

Примена новоуведене процедуре из чл. 46 врло је рестриктивно постављена. Прво, њу не могу иницирати индивидуални субјекти и државе уговорнице, већ једино Комитет министара. Друга околност која отежава примену ове процедуре је неопходност постизања двотрећинске већине од укупног броја чланова у Комитету министара (апсолутна већина) за њено покретање, што није лако остварити. Рестриктиван карактер ове процедуре потврђен је и у Извештају усвојеном уз Протокол бр. 14, где је речено да ће Комитет министара тај поступак користити „само у изузетним околностима”.⁴⁰ Овај поступак ће се примењивати једино када држава и Комитет министара не могу постићи сагласност о адекватним мерама за извршење пресуде или када држава не жели или није у стању да спроведе потребне мере за извршење пресуде.⁴¹

До сада је процедура из чл. 46, ст. 4 коришћена само два пута. Први пут је то било у предмету *Мамадов*. У пресуди од 22. маја 2014. године ЕСЉП је утврдио да је Азербејџан хапшењем и притварањем господина Мама-

Комитета министара за надзор над извршењем пресуда и услова пријатељских поравнања (чл. 11).

³⁸Чл. 31, ст. 1(б) Конвенције.

³⁹Бојан Тубић, Извршавање пресуда Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. LIII, бр. 1, 2019, стр. 226.

⁴⁰Explanatory Report to Protocol No. 14, Council of Europe Treaty Series – No. 194, para. 100.

⁴¹Déborah Forst, op. cit., p. 16.

дова у фебруару 2013. године, без икакве разумне сумње да је извршио кривично дело, већ заправо због критике владе, прекршио чл. 5, 6 и 18 Конвенције.⁴² Након тога, (17. март 2014. године) господин Мамадов је осуђен на казну затвора у трајању од седам година. Пошто Азербејџан ни после неколико година, упркос већем броју резолуција Комитета министара, није ослободио Мамадова, Комитет је децембра 2017. године покренуо процедуру из чл. 46, ст. 4 Конвенције. Непосредно пре покретања те процедуре, ЕСЉП је донео нову пресуду у којој је утврдио да су током кривичног поступка у којем је господин Мамадову осуђен на седмогодишњу казну затвора, извршне бројне повреде гаранција правичног суђења из чл. 6 Конвенције.⁴³ Августа 2018. године (након што је Комитет министара покренуо процедуру из чл. 46, ст. 4 Конвенције, а пре доношења пресуде у том поступку) господин Мамадов је условно ослобођен, али уз значајне ограничавајуће мере (забрана путовања, замрзавање средстава на рачунима). ЕСЉП је маја 2019. године донео пресуду из чл. 46, ст. 4 у којој је прихватио тврдњу Комитета министара да Азербејџан није испунио обавезу из чл. 46, ст. 1 Конвенције да изврши пресуду Суда.⁴⁴ Том приликом, ЕСЉП је ограничио своје закључке само на пропуст Азербејџана да усвоји потребне индивидуалне мере, не упуштајући се изостанак општих мера за спречавање злоупотребе хапшења и кривичног гоњења ради обрачуна са политичким неистомишљеницима.

Наредни, и засад последњи, пут процедура из чл. 46, ст. 4 коришћена је у предмету *Кавала против Турске*. Осман Кавала, турски активиста, притворен је 18. октобра 2017. године под оптужбом за кривична дела насилног рушења владе и насилног рушења уставног поретка. Сматрајући да су му прекршена права из Конвенције, он је 8. јуна 2018. године поднео представку, по којој је, по приоритетном редоследу, ЕСЉП пресудио 10. 12. 2019. године. Суд је у пресуди утврдио да је господин Кавала арбитарно притворен јер није установљена „разумна сумња” да је починио кривична дела за која се терети, чиме је прекршен чл. 5 (право на слободу и сигурност) и чл. 18 Конвенције (ограничење права). У изреци пресуде речено је да је Турска дужна да „предузме све неопходне мере ради окончања притвора подносиоца представке и

⁴² ECHR, *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Application no. 15172/13, Judgment of 22 May 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0522JUD001517213.

⁴³ ECHR, *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan* (no. 2), Application no. 919/15, Judgment of 16 November 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1116JUD000091915.

⁴⁴ ECHR, *Proceedings under article 46 § 4 in the case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Application no. 15172/13, Judgment of 29 May 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0529JUD001517213.

обезбеђивања његовог моменталног пуштања на слободу”.⁴⁵ Међутим, Турска је била пасивна по том питању, тако да је Комитет министара у привременој резолуцији од 2. фебруара 2022. године констатовоао да је та држава одбила да се повинује пресуди јер није обезбедила моментално пуштање подносиоца представке на слободу.⁴⁶ У складу с тим, Комитет министара је 21. фебруара упутио захтев Суду на основу чл. 46, ст. 4 Конвенције. ЕСЉП је 11. јула 2022. године донео пресуду у којој је навео да мере које је Турска предузела не пружају уверење „да је држава уговорница деловала у 'доброј вери', на начин који је компатибилан са 'закључцима и духом' пресуде у предмету Кавала, или на начин који би учинио практичном и ефикасном заштиту права из Конвенције за која је Суд утврдио да су повређена у тој пресуди”, те стога „Турска није испунила своју обавезу из члана 46, став 1 да се повинује пресуди у предмету Кавала против Турске од 10. децембра 2019. године”.⁴⁷

Друга могућност за вршење надзора од стране ЕСЉП над извршењем својих пресуда јавља се у ситуацијама када Суд раздвоји одлучивање о меритуму ствари и одлучивање о правичном задовољењу. У пракси то није честа појава и до ње долази уколико у моменту доношења главне пресуде у којој се утврђује постојање повреде Конвенције, питање правичног задовољења још увек није зрело за одлучивање.⁴⁸ Накнадно доношење пресуде о правичном задовољењу омогућава Суду да сагледа како је држава извршила главну пресуду. ЕСЉП ту процену врши не као свој примарни циљ, већ је врши узгредно пошто приликом одлучивања на основу чл. 41 Конвенције мора испитати да ли је национални правни систем омогућио или није омогућио жртви потпуну одштету. Уколико је држава поступањем на основу пресуде у меритуму у потпуности отклонила последице повреде права из Конвенције, и тиме у потпуности обештетила жртву, ЕСЉП неће имати потребу да на основу чл. 41 Конвенције досуђује било који облик правичног задовољења. Уколико, пак, то није случај, Суд може, узимајући у обзир све околности

⁴⁵ ECHR, *Kavala v. Turkey*, Application no. 28749/18, Judgment of 10 December 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:1210JUD002874918.

⁴⁶ Interim Resolution CM/ResDH(2022)21, Execution of the judgment of the European Court of Human Rights *Kavala against Turkey*, Adopted by the Committee of Ministers on 2 February 2022 at the 1423rd meeting of the Ministers' Deputies.

⁴⁷ ECHR, Proceedings under Article 46 § 4, in the case of *Kavala v. Turkey*, Application no. 28749/18, Judgment of 11 July 2022, ECLI:CE:ECHR:2022:0711JUD002874918, paras. 173-174.

⁴⁸ Небојша Раичевић, Мере које грађани Србије и Црне Горе могу очекивати од Европског суда за људска права у случају утврђивања повреде њихових права, У: Зоран Радивојевић (ур.), Европски систем заштите људских права – искуства и нови изазови, Ниш, 2005, стр. 164,

случају, досудити жртви правично задовољење. Та се ситуација може илустровати случајем *De Cubber v. Belgium*, где је после анализе мера које је Белгија предузела након усвајања пресуде у меритуму, ЕСЉП установио да белгијске власти „нису исправиле повреду утврђену у његовој пресуди” и да „нису оствариле последицу која је слична *restitutio in integrum* колико је то било могуће по природи ствари”.⁴⁹ Имајући у виду такво понашање Белгије, Суд је констатовао да су испуњени услови за одлучивање о примени члана 50 Конвенције (*данашњег члана 41, прим. Н.Р.*). Оваквим закључком, ЕСЉП је на индиректан начин установио да Белгија није извршила његову главну пресуду.

Трећа ситуација односи се на доношење нове пресуде везане за ранији случај, тзв. накнадни случајеви (*follow up cases*), где подносилац представке указује на кршење Конвенције које је повезано са повредом права коју је ЕСЉП већ утврдио у својој ранијој пресуди. При томе, у том накнадном случају подносилац представке може указати да држава није извршила индивидуалне или пак опште мера произашле из раније пресуде. Најбољи пример *follow up* случаја је предмет Емре (2).⁵⁰ У првобитној пресуди Емре (1), ЕСЉП је установио да је Швајцарска прекршила чл. 8 Конвенције тиме што је турског држављанина са здравственим проблемима, који је више година са родитељима регуларно боравио на њеној територији, трајно протерала због извршења већег броја кривичних дела.⁵¹ На основу те пресуде, швајцарски Савезни суд је апликантову меру трајног протеривања преиначио у десетогодишњу забрану уласка у Швајцарску. Незадовољан и том новом одлуком швајцарског суда, господин Емре је позивајући се на чл. 46 Конвенције поднео нову представку Суду у Стразбуру, тврдећи да тумачење Савезног суда није било у складу са образложењем пресуде ЕСЉП и да мера десетогодишњег протеривања представља нову повреду чл. 8 Конвенције. ЕСЉП је прихватио те тврдње подносиоца представке и констатовао да постоји нова повреда чл. 8 Конвенције, али и да претходна пресуда (Емре 1) није извршена у складу са закључцима и духом садржаним у тој пресуди, чиме је прекршен и чл. 46 Конвенције.⁵² Треба рећи да ЕСЉП у осталим *follow up* случајевима више никада није изричито наводио кршење чл.

⁴⁹ ECHR, *De Cubber v. Belgium* (Art. 50), Application no. 9186/80, Judgment of 14 september 1987, ECLI:CE:ECHR:1987:0914JUD000918680, para. 21.

⁵⁰ ECHR, *Emre v. Switzerland* (No. 2), Application no. 5056/10, Judgment of 11 October 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD000505610.

⁵¹ ECHR, *Emre v. Switzerland*, Application no. 42034/04, Judgment of 22 May 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0522JUD004203404.

⁵² ECHR, *Emre v. Switzerland* (No. 2), Application no. 5056/10, Judgment of 11 October 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD000505610, paras. 75, 77.

46 Конвенције, већ је кроз нову пресуду само индиректно износио свој став о томе како је се држава односила према ранијој пресуди.

Последњи облик контроле ЕСЉП над извршењем својих пресуда остварује се код пилот пресуда. Код ове врсте пресуда, Суд идентификује структуралне проблеме у држави уговорници и указује које опште мере држава треба да предузме како би се уочени проблеми отклонили. Код овог поступка ЕСЉП може „замрзнути“ решавање свих сличних случајева из дате државе,⁵³ у ишчекивању спровођења општих мера које је Суд формулисао у пилот пресуди. Уколико процени да су мере спроведене, ЕСЉП неће наставити да разматра сличне представке, већ ће апликанти морати да се обратe националним органима и окористе се мерама које је држава предузела по захтеву Суда. Уколико пак установи да опште мере нису усвојене, или су усвојене али се не спроводе у пракси, ЕСЉП ће наставити започете *репетитивни случајеви*.⁵⁴ Дакле, Суд за потребе свог даљег поступања мора испитати да ли је држава уговорница извршила пилот пресуду, чиме се остварује својеврсни вид надзора.

5. Надзор од стране Парламентарне скупштине

Правни основ за надзор Парламентарне скупштине СЕ над извршењем пресуда ЕСЉП установљен је Наредбом бр. 485, која је усвојена 1993. године.⁵⁵ Скупштина је поменутом Наредбом наложила свом Комитету за правне послове и људска права да је „извештава када се појаве проблеми у вези са стањем људских права у државама чланицама, укључујући њихову усклађеност са пресудама Европског суда за људска права“. Те исте године уведена је и нова процедура надзора над поштовањем обавеза које су предузеле нове државе чланице СЕ,⁵⁶ која је 1995. године проширена и надзором над поштовањем обавеза од стране свих чланица СЕ.⁵⁷

⁵³ Ивана Крстић, Танасије Маринковић, *op. cit.*, стр. 77.

⁵⁴ У тим случајевима Суд ће поступати по поједностављеној процедури, тзв. *WECL-procedure (well-established case-law procedure)*, што значи да ће поступак спровести и пресуду донети одбор од тројице судија, с обзиром на то да већ постоји развијена пракса у тој области.

⁵⁵ Parliamentary Assembly, Order 485 (1993), 3 February 1993, <https://pace.coe.int/en/files/13688/html> (приступљено 10. 07. 2024.).

⁵⁶ Parliamentary Assembly, Order 488 (1993), 29 June 1993, <https://pace.coe.int/en/files/13691/html> (приступљено 10. 07. 2024.).

⁵⁷ Parliamentary Assembly, Order 508 (1995), 26 April 1995, <https://pace.coe.int/en/files/13711> (приступљено 10. 07. 2024.).

Врло значајн корак у јачању надзора Парламентарне скупштине направљен је 2000. године усвајањем Резолуције 1226.⁵⁸ Скупштина је у Резолуцији навела низ мера за ефикасно извршење пресуда, које треба да предузму државе чланице, ЕСЉП, Комитет министара, а и сама Скупштина.⁵⁹ У Резолуцији је речено да ће Скупштина одржавати редовне расправе о извршавању пресуда ЕСЉП на основу података из евиденције коју саставља њен Комитет за правне послове и људска права.⁶⁰ Том приликом Скупштина сачињава листу проблематичних пресуда које још увек нису извршене (пресуде на чије извршење се чека дуже од 5 година и пресуде код којих природа установљене повреде захтева хитно извршење).⁶¹ Почев од 2000. године, Парламентарна скупштина је усвојила већи број извештаја, резолуција и препорука како би помогла државама да превазиђу структурне недостатке и да у потпуности извршавају пресуде Суда.⁶² Резолуција 1226 овлашћује Скупштину и да упути препоруку Комитету министара о примени члана 8 Статута СЕ, односно о суспензији чланских права или искључењу државе из чланства те организације.⁶³

Према Резолуцији 1226, Парламентарна скупштина може у случају одбијања извршења или превеликог закашњења у извршењу пресуде позвати ресорног министра одговорне државе да лично образложи Скупштини разлоге таквог поступања.⁶⁴

Поред тога, чланови Парламентарне скупштине контролу извршења појединих пресуда могу остварити и постављањем питања Комитету министара. Комитет има обавезу да на та питања одговори у писаној

⁵⁸ Parliamentary Assembly, Resolution 1226 (2000), Execution of judgments of the European Court of Human Rights, 28 September 2000, <https://pace.coe.int/en/files/1683413711> (приступљено 12. 07. 2024.).

⁵⁹ У ставу 5 Резолуције Скупштина је изразила забринутост „да извршење неких пресуда изазива значајне проблеме који прете да поткопају оно што је постигнуто током педесет година током којих је Конвенција деловала. Неке пресуде Суда нису извршене ни неколико година касније.”

⁶⁰ Скупштина може одржати и хитну расправу ако уочи неуобичајено кашњење или ако држава намерно не извршава пресуду.

⁶¹ Elisabeth Lambert Abdelgawad, The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: Towards a Non-coercive and Participatory Model of Accountability, *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, Vol. 69, 2009, p. 484.

⁶² Andrew Drzemczewski, The Parliamentary Assembly's Involvement in the Supervision of the Judgments of the Strasbourg Court, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 28, No. 2, 2010, p. 170.

⁶³ Para. 1(c)8.

⁶⁴ Para. 1(c)6.

форми, наводећи које мере је држава предузела и из којих разлога оклева са извршењем пресуде.⁶⁵

Надаље, Скупштина може позвати националне делегације у Скупштини да прате извршење пресуда Суда у ситуацијама када су ради тог извршења њихове владе ангажоване у националним парламентима и да предузму све неопходне мере за њихово брзо и ефикасно извршење.⁶⁶

Значај укључивања Парламентарне скупштине у надзор над извршењем пресуда ЕСЉП превасходно се огледа у јавности расправа, што представља додатну меру притиска на државе да правовремено извршавају своје обавезе.⁶⁷

6. Закључак

Ратификацијом Конвенције државе уговорнице прихватају и обавезу извршења пресуда ЕСЉП. На то их обавезују начело савесности (*bona fides*) и начело *pacta sunt servanda* као темељни принципи поштовања међународних уговора. У циљу контроле поштовања те обавезе установљен је посебан међународни надзорни механизам. Тај надзор није више само задатак Комитета министара, већ су у њега укључени и ЕСЉП и Парламентарна скупштина СЕ. Постојећи надзорни механизам познаје само политичке санкције против држава које не поштују донете пресуде. У оквиру њега не постоји могућност изрицања новчаних санкција, као што је то случај у надзорном механизму поштовања пресуда Суда правде Европске уније. Протоколом бр. 14 унете су значајне новине у надзор над извршењем пресуда ЕСЉП, али се није прибегло финансијским мерама против држава уговорница које не спроводе пресуде ЕСЉП. За сада се још увек настоји да се деловањем на више колосека и континуираном комуникацијом са државама, пре свега од стране Комитета министара, издејствује предузимање неопходних активности за извршење пресуда ЕСЉП.

Литература

Drzemczewski Andrew, The Parliamentary Assembly's Involvement in the Supervision of the Judgments of the Strasbourg Court, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28, No. 2, 2010. 164–178.

⁶⁵ Elisabeth Lambert Abdelgawad, op. cit., p. 484.

⁶⁶ Resolution 1226 (2000), para. 12(2).

⁶⁷ Ивана Крстић, Танасије Маринковић, op. cit., стр. 96.

Erken Elif, The Participation of Non-Governmental Organisations and National Human Rights Institutions in the Execution of Judgments of the Strasbourg Court: Exploring Rule 9 Communications at the Committee of Ministers, *European Convention on Human Rights Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020. 248-276.

Forst Déborah, The Execution of Judgments of the European Court of Human Rights - Limits and Ways Ahead, *Vienna Journal on International Constitutional Law - ICL Theses Archive*; Vol. 7, No. 3, 2013, https://www.icl-journal.com/media/ICL_Thesis_Vol_7_3_13.pdf, pp. 1-51;

Keller Helen, Marti Cedric, Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of the Execution of the European Court of Human Rights' Judgments, *The European Journal of International Law*, Vol. 26, No. 4, 2015. 829-850.

Крстић Ивана, Маринковић Танасије, Европско право људских права, друго издање, Стразбур, 2022.

Lambert Abdelgawad Elisabeth, The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights: Towards a Non-coercive and Participatory Model of Accountability, *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, Vol. 69, 2009. 471-506.

Londras Fiona, Dzehtsiarou Kanstantsin, Mission impossible? Addressing non-execution through infringement proceedings in the European Court of Human Rights, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 66, No. 2, 2017. 467-490.

Omajec Jasna, *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava*, Zagreb, 2013.

Omejec Jasna, Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, Vol. 62, No. 5-6, 2012. 1913-1942.

Radivojević Zoran, Raičević Nebojša, State liability for non-pecuniary damages in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, *Teme*, Vol. XLIV, бр. 1, 2020. 17-32.

Радивојевић Зоран, Раичевић Небојша, Накнада трошкова поступка као облик правичног задовољења у пракси Европског суда за људска права, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, Година LVIII, Број 85, 2019. 73-94.

Радивојевић Зоран, Раичевић Небојша, Облици правичног задовољења у европском систему заштите људских права, *Српска политичка мисао*, Vol. 67, бр. 1, 2020. 227-254.

Радивојевић Зоран, Раичевић Небојша, Санкционисање држава чланица ЕУ због неизвршења пресуда Суда правде и необавештавања о спровођењу директива, Српска политичка мисао, Vol. 56, бр. 2, 2017. 245–247.

Раичевић Небојша, Мере које грађани Србије и Црне Горе могу очекивати од Европског суда за људска права у случају утврђивања повреде њихових права, У: Радивојевић Зоран (ур.), Европски систем заштите људских права – искуства и нови изазови, Ниш, 2005. 163–175.

Раичевић Небојша, Радивојевић Зоран, Одговорност држава уговорница за материјалну штету проузроковану повредом Европске конвенције о људским правима, Српска политичка мисао, Vol. 71, бр. 1, 2021. 223–250.

Тубић Бојан, Извршавање пресуда Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. LIII, бр. 1, 2019. 211–232.

Документација

Explanatory Report to Protocol No. 14, Council of Europe Treaty Series - No. 194.

Interim Resolution CM/ResDH(2022)21, Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Kavala against Turkey, Adopted by the Committee of Ministers on 2 February 2022 at the 1423rd meeting of the Ministers' Deputies

Parliamentary Assembly, Order 485 (1993), 3 February 1993, <https://pace.coe.int/en/files/13688/html> (приступљено 10. 07. 2024.)

Parliamentary Assembly, Order 488 (1993), 29 June 1993, <https://pace.coe.int/en/files/13691/html> (приступљено 10. 07. 2024.)

Parliamentary Assembly, Order 508 (1995), 26 April 1995, <https://pace.coe.int/en/files/13711> (приступљено 10. 07. 2024.)

Parliamentary Assembly, Resolution 1226 (2000), Execution of judgments of the European Court of Human Rights, 28 September 2000, <https://pace.coe.int/en/files/16834> (приступљено 10. 07. 2024.)

Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements, adopted by the Committee of Ministers on 10 May 2006 and amended on 18 January 2017 and on 6 July 2022.

Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: procedure and working methods for the Committee of Ministers' Human Rights meetings, GR-H(2016)2-final, Rapporteur Group on Human

Rights, 30 March 2016 (приступљено 20. 07. 2024.)

Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court of Human Rights – New working methods – Twin-track supervision system, Consolidated document, 01/06/2024, <https://search.coe.int/cm?i=090000168049426d> (приступљено 20. 07. 2024.).

Sudska praksa

ECHR, *Ajdarić v. Croatia*, No. 20883/09, Judgment of 13 December 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002088309

ECHR, *Assanidze v. Georgia*, Application no. 71503/01, Grand Chamber Judgment of 8 April 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0408JUD007150301

ECHR, *Brumărescu v. Romania* (Art. 41), Application no. 28342/95, Grand Chamber Judgment of 23 January 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0123JUD002834295

ECHR, *Cretu v. Romania*, Application no. 32925/96, Judgment of 9 July 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0709JUD003292596

ECHR, *De Cubber v. Belgium* (Art. 50), Application no. 9186/80, Judgment of 14 september 1987, ECLI:CE:ECHR:1987:0914JUD000918680

ECHR, *Emre v. Switzerland*, Application no. 42034/04, Judgment of 22 May 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0522JUD004203404

ECHR, *Emre v. Switzerland* (No. 2), Application no. 5056/10, Judgment of 11 October 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD000505610

ECHR, *Georgia v. Russia* (II), (Just satisfaction), Application no. 38263/08, Judgment of 28 April 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:0428JUD003826308

ECHR, *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia*, Application no. 48787/99, Grand Chamber Judgment of 8 July 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0708JUD004878799

ECHR, *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Application no. 15172/13, Judgment of 22 May 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0522JUD001517213

ECHR, *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan* (no. 2), Application no. 919/15, Judgment of 16 November 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1116JUD000091915

ECHR, *Kavala v. Turkey*, Application no. 28749/18, Judgment of 10 December 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:1210JUD002874918

ECHR, *Kostić v. Serbia*, Application no. 41760/04, Judgment of 25 November 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1125JUD004176004

ECHR, *Loizidou v. Turkey*, Application no. 15318/89, Judgment of 18 December

1996, ECLI:CE:ECHR:1996:1218JUD001531889

ECHR, *Lukenda v. Slovenia*, Application no. 23032/02, Judgment of 6 October 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD002303202

ECHR, *Lungoci v. Romania*, Application no. 62710/00, Judgment of 26 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD006271000

ECHR, *Oleksandr Volkov v. Ukraine*, Application no. 21722/11, 9 January 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0109JUD002172211

ECHR, *Papamichalopoulos and Others v. Greece* (Article 50), Application no. 14556/89, Judgment of 31 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1031JUD001455689

ECHR, Proceedings under article 46 § 4 in the case of *Ilgar Mammadov v. Azerbaijan*, Application no. 15172/13, Judgment of 29 May 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0529JUD001517213

ECHR, Proceedings under Article 46 § 4, in the case of *Kavala v. Turkey*, Application no. 28749/18, Judgment of 11 July 2022, ECLI:CE:ECHR:2022:0711JUD002874918

ECHR, *Scordino v. Italy* (no. 1), Application no. 36813/97, 29 March 2006, ECLI:CE:ECHR:2004:0729JUD003681397

ECHR, *Scozzari and Giunta v. Italy*, Application nos. 39221/98 and 41963/98, 13 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD003922198

ECHR, *Sejdovic v. Italy*, Application no. 56581/00, Judgment of 10 November 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD005658100

ECHR, *Sofletea v. Romania*, Application no. 48179/99, Judgment of 25 November 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1125JUD004817999

ECHR, *Suljagić v. Bosnia and Herzegovina*, Application no. 27912/02, Judgment of 3 November 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1103JUD002791202

ECHR, *Vasiliu v. Romania*, Application no. 29407/95, Judgment of 21 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002940795

ECHR, *Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine*, Application no. 40450/04, Judgment of 15 October 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1015JUD004045004

Prof. Nebojša Raičević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

INTERNATIONAL SUPERVISION OF THE EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Summary

The judgments of the European Court of Human Rights (ECtHR) may order the payment of just satisfaction and the undertaking of individual and/or general measures. The ECHR Contracting Parties are obliged to execute the ECtHR judgments and implement all measures imposed in those judgments. In order to control compliance with this obligation, an international monitoring mechanism was established, which involves three bodies of the Council of Europe. The Committee of Ministers has the central position in that mechanism, but the Parliamentary Assembly and the ECtHR itself also play an important role. By applying standard or enhanced supervision, the Committee of Ministers examines whether the state has implemented all the necessary measures for the execution of the judgment. If the state has not done so, the Committee can apply certain political sanctions against it. In addition to the Committee of Ministers, the Court itself can supervise the execution of its judgments in a certain way. One type of that supervision is expressly provided for by Protocol No. 14, and the other three are exercised by the Court indirectly, through its regular jurisdiction. Finally, the Parliamentary Assembly also has at its disposal some opportunities to control the execution of judgments, as well as a number of instruments to influence the states to perform this obligation.

Keywords: *European Court of Human Rights, judgment execution, international supervision, Council of Europe, Committee of Ministers, Parliamentary Assembly.*